

CHIGITDAN MOMIQ AJRATISH JARAYONINING NAZARIY ASOSLARI

JURAYEVA HILOLA SHAVKAT QIZI

Guliston davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902708>

Paxtachilikda zamonaviy samarador agrotexnologiyalarni qo'llash va urug'chilik tizimiga erkin bozor mexanizmlarini joriy etish orqali hosildorlikni keskin oshirish, paxta xomashyosini yetishtirishda ilmiy-innovatsion yondashuvlarni qo'llashni kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 15-dekabrda "Paxtachilikda urug'chilik tizimini rivojlantirish hamda paxta hosildorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-391-son qarori qabul qilindi. Qishloq xo'jaligi ekinlari navlarini sinash markazining asosiy vazifasi, qishloq xo'jaligi ekinlarining respublikada va horijiy mamlakatlarda yaratilgan seleksion yangi navlari hamda duragaylarini, ipak-qurtining duragay zotlarini, o'simliklarni huquqiy muhofaza qilish, (patent uchun) va xo'jalikda foydaliligi (hosildorlik, o'suv davri, kasallik, zararkunanda, noqulay sharoitlarga chidamlilik va sifat tarkibi)ni aniqlash bo'yicha o'tkaziladigan sinovlar uchun talabnomalar qabul qiladi va ularni sinovdan o'tkazadi. Shuningdek, xo'jalikdagi belgilari bo'yicha konkurs sinov natijalariga asosan belgilangan talablarga javob bergan yangi nav va duragaylarni o'rnatilgan tartibda 4 O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari davlat reyestriga kiritadi yoki istiqbolliligini belgilash bo'yicha qaror qabul qiladi. Mazkur nashrga O'zbekiston Respublikasi hududida ekishga tavsiya etilgan 2177 ta jumladan, 2024-yil uchun 25 ta qishloq xo'jaligi ekinlarining yangi navlari va duragaylari kiritilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining yangi qarorida ingichka tolali paxta yetishtirishni samarali tashkil qilish, yangi navlarni ko'paytirish va rag'batlantirish mexanizimini joriy etish to'g'risida qaror qabul qilindi qarorga ko'ra ingichka tolali g'o'zaning tola sifati yuqori bo'lgan, kasallik va zararkunandalarga chidamli tezpishar serxosil navlari urug'ini ko'paytirish va yetishtirish maqsadida Vazirlar maxkamasi 2020 yildan boshlab Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro va Navoiy viloyatlarida ingichka tola g'o'za navlarini joylashtirish va yetishtirishni keng yo'lga qo'yish to'g'risida qaror qildi. Surxondaryo viloyatiga 40 ming gektar maydonda ingichka tolali g'o'za navlari ilmiy asoslangan xolda joylashtirish, Qashqadaryo viloyatida 6.500 gektar, Buxoro viloyatida 5000 gektar, Navoyi viloyatida 1000 gektar maydonga ingichka tolali g'o'za navlari joylashtirish va keng ishlab chiqarish sinovini olib borish, ijobiy natija olingan taqdirda yetishtirilgan paxta hosilini qayta ishlash uchun zamonaviy texnologiyalar bilan jixozlangan qayta ishlash korxonalarini tashkil qilish ko'zda tutulgan. Shu asnda muxtaram prezidentimiz tomonidan ingichka tolali paxtani qayta ishlaydigan korxonalar yaratila boshladi Surxondaryo viloyati Sherabod tumanida ingichka tolali paxtani qayta ishlash korxonasi xam tashkil etildi. Joriy yilda Surxondaryo viloyatida ingichka tolali Surxon-14, Surxon-16, Termez-31 navlar ekildi.

Lintning sifatli bo'lishi chigitning yaxshi tozalanishiga bog'liqdir. Shuning uchun linterlash jarayonidan oldin chigitni tozalashga katta ahamiyat berish kerak. Jinlashda, chigitli paxta tarkibidagi iflosliklarning bir qismi tola bilan qo'shilib, qolgan qismi esa chigitga aralashgan holda linterning ish kamerasiga tushadi. Jindan chiqayotgan chigit tarkibida yirik qum, mayda toshchalar va tasodifan qo'shilib qolgan metall qismlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, chigit tarkibida puch va pishib etilmagin chigitlar bo'lganligi uchun bular texnologik jarayonda mashina qismlarining ta'siri bilan maydalanib, bo'linib ketadi va arra tishlariga ilinib

qolganlari lintga aralashgan holda ajralib chiqib, lintni ifloslantiradi. Ayrim hollarda chigitga tolasi to'la ajratilmagan yakka chigitli paxta ham qo'shilishi mumkin.

Chigitni tozalash natijasida linterlash jarayoni yaxshilanadi, lint sifatli bo'lib, tola isrof bo'lmaydi va chigit uzoq vaqt saqlanganda ham sifati buzilmay, uni keyingi ishlash, ya'ni saralash, dorilash va moy sanoatida ishlatish osonlashadi.

Lint ishlatiladigan sellyuloza sanoati va shu kabi boshqa sanoat tarmoqlarida ham uning sifati yuqori bo'lishi talab etiladi.

Linterlash jarayonidan keyin lintni tozalash joriy qilinmaganligi va bu masala yuzasidan yaqin vaqtlardan boshlab ilmiy tekshirish ishlari olib borilayotganligi sababali hozir chigitni linterlashdan oldin tozalashga asosiy e'tibor berilyabti.

Shuning uchun bugungi kunda chigit tozalash texnika va texnologiyasini takomillashtirish, tola, momiq, chigitni unumli hamda sifatli chiqishini ta'minlash borasida ilmiy izlanishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Paxta tarkibidagi yot aralashmalarning bir qismi jinlash jarayonida tolaga qo'shib ketadi, bir qismi esa chigitlar tarkibiga qo'shib, ularni ifloslantiradi. Jinlashdan keyingi chigitlar tarkibida qum, mayda iflosliklar, barglar, metall jismlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, chigitli massada chigitlarning yaxshi rivojlanmagan, pishib yetilmagan maydalari xam uchraydi. Bular turli jarayonlar vaqtida ezilib, maydalanadi hamda momiq va chigit iflosligining oshishiga olib keladi. Bundan tashqari chigitlar tarkibida tolasi to'liq ajratib olinmagan chigitlar xam mavjud bo'lib, ularni saralab olish orqali tola chiqishini oshirish imkoniyati yaratiladi. Jinlangan tukdor chigitlarni qayta ishlash uchun keyingi texnologik jarayonga o'tkazishda sifat ko'rsatkichlarining muhimligini hisobga olgan holda, bundan tashqari oxirgi yillarda ishlab chiqarishga yangi spetsifik fizik-mexanik xossalarga ega paxta navlarining joriy qilinayotganligi e'tiborga olib ishlab chiqarish sharoitida tukdor chigitlarni fraksion tarkibini o'rganish maqsadida tadqiqotlar o'tkazildi. Paxta xomashyosini yetishtirish, qoldiq tukdorli chigitdan tolani ajratish (linterlash), sifatli tola ishlab chiqarish va yetkazib berish xalq xo'jaligining negizi hisoblanadi. Paxtani dastlabki ishlashda qoldiq tukdorli chigitdan tolani ajratish, chigitni yetarli darajada tozalanmayotganini ko'rsatmoqda. Shu sababli linterlarning xorijiy texnika va texnologiyalarini chuqur o'rganib, yutuqlar va tajribalar asosida Respublikamizda mavjud linterlarni takomillashtirish va ularning samaradorligini oshirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. Paxtani linterlashda texnika va texnologiyani takomillashtirish, jumladan yuqori sifatli momiq olish asosiy muammolaridandir. Shuning uchun momiq olishda, chigitni to'liq ajratib sifatli momiq olish, linter sifatini oshirish bo'yicha qilinadigan ilmiy izlanishlar alohida ahamiyatga ega bo'lmoqda. Jinlash jarayonidan so'ng chigit sirtida muayyan miqdorda asosan kalta bo'lgan tola qoladi. Bu tolalarni momiq deb aytiladi. Momiqni, ma'lumki chigit sirtidan «qirib» olish yo'li bilan ajratib olinadi. Qirib oluvchi texnologik mashinani linter deb aytiladi. Momiqning uzunligi 6 mm dan 26 mm gacha bo'ladi. Agarda tolani uzunligi 6 mm dan kalta bo'lsa, u holda buni tuk deb aytiladi. Tukni esa maxsus tuk ajratgich - delinter mashinalarida ajratib olinadi.

XULOSA

Shuni ta'kidlash lozimki, barcha konstruksiyadagi regeneratorlar bajarilishi kerak bo'lgan ishni to'la-to'kis bajarmaydi. Umumiy chigitli aralashma miqdoridan qisman tolasi to'liq jinlanmagan chigitlarni va kam miqdorda yigiruvga yaroqli tolasi bor chigitlarni ajratishi hisobiga tola nobudgarchiligiga yo'l qo'yilmoqda.

References:

1. Ungarov, A., & Xolmatova, O. (2024). PAXTA MOMIG 'INI CHIGITIDAN AJRATISH USKUNALARI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(4), 53-55.
2. Унгаров, А., & Жўрабоев, И. (2024). PAXTA TOZALASH KORXONALARIDA CHIGITNI SAMARALI LINTERLASH TEXNOLOGIYASI TAHLILI. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 125-128.
3. Қабулов И., Юлдошева Д., Унгаров А. ПАХТАНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ, ТЕРИМГА ТАЙЁРЛАШНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ ТАРТИБИ //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 1 Part 2. – С. 88-92.
4. Ungarov A., Yuldasheva D. EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 17-20.